

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

3. Kim uchun mo'ljallanganini aniqlab olish (keng jamoatchilik yoki maqsadli auditoriga xoslangan);
4. Yangi tuzilayotgan lug'atning maqsadini belgilash;
5. Dasturiy ta'minot yaratish.

Lug'at tuzish jarayonida korpuslardan foydalanish avvalgidan ko'ra tez muddatda shakllantirish va qayta tahrirlash, ko'proq va aniq misollar keltirish, tilda paydo bo'lgan neologizmlar tez fursatda aks ettira olish, so'zlarni janr va davriy jihatdan sinfiy guruhlariga ajratish, so'zlarning sintagmatik munosabatini ko'rsatish imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar

1. Rundell Michael / Learners' dictionaries (2006): 739-743.
2. Ruus H. "A corpus-based electronic dictionary for (re)search." (2002).
3. Schryver, G.-M. de. "Lexicographers' Dreams in the Electronic-Dictionary Age." *International Journal of Lexicography* 16, no. 2 (2003): 143–99. doi:10.1093/IJL/16.2.143.

RUS TILI MADANIYATINI AKS ETTIRUVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKMALARNING SEMANTIK MAYDONI

**Abdujalilov Ma'rufjon Islom o'g'li, f.f.f.d. (PhD),
GulDU Rus tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi
e-mail: marufjonabdujalilov7@gmail.com
ORCID ID: 0009-0001-9534-0109**

Annotatsiya. Ushbu maqola rus tili madaniyatini aks ettiruvchi frazeologik birliklarning semantik maydonini tadqiq etishga bag'ishlangan. Frazeologizmlarning semantik xususiyatlari, tuzilishi hamda milliy o'ziga xoslik va mentalitetni ifodalashdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Frazeologik materiallarni tahlil qilish vositasi sifatida semantik maydon nazariyasiga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada "inson" mavzusidagi blok atroflicha tahlil qilinib, shaxsning individual va ijtimoiy fazilatlarini baholashda umumbashariy va milliy o'ziga xos jihatlari aniqlanadi. Shuningdek, frazeologik birliklar vositasida rus etnosining shaxs qiyofasi va dunyoqarashi qanday aks ettirilishi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: frazeologiya, semantik maydon, rus tili, madaniyat, milliy o'ziga xoslik, mentalitet, mavzuiy tahlil, frazeologik ma'no.

Аннотация. Статья посвящена исследованию семантического поля фразеологических единиц, отражающих культуру русского языка. Рассматриваются особенности семантики фразеологизмов, их структура и роль в передаче национальной специфики и менталитета. Особое внимание уделяется теории семантического поля как инструменту анализа фразеологического материала. В статье подробно анализируется тематический блок «человек», выявляются универсальные и национально-специфические черты в оценке индивидуальных и социальных качеств личности. Статья демонстрирует, как посредством фразеологических единиц отражается портрет личности и картина мира русского этноса.

Ключевые слова: фразеология, семантическое поле, русский язык, культура, национальная специфика, менталитет, тематический анализ, фразеологическое значение.

Abstract. The article is devoted to the study of the semantic field of phraseological units reflecting the culture of the Russian language. The features of the semantics of phraseological units, their structure and role in the transmission of national specifics and mentality are considered. Special attention is paid to the theory of the semantic field as a tool for analyzing phraseological material. The article analyzes in detail the thematic block "man", identifies universal and national-specific features in the assessment of individual and social qualities of a personality. The article demonstrates how the portrait of a personality and the worldview of the Russian ethnic group are reflected through phraseological units.

Keywords: phraseology, semantic field, Russian language, culture, national specifics, mentality, thematic analysis, phraseological meaning.

Frazeologiya – tilning bezagi, fikrni obrazli va ta’sirchan yetkazishning kuchli uslubiy vositasidir. Frazeologiya yordamida nafaqat tilning uzoq o‘tmishiga, balki uni so‘zlovchilarning tarixi va madaniyatiga ham chuqur kirib borish mumkin. Frazeologizmlar tilning milliy o‘ziga xosligi va betakrorligini aks ettiradi.

Tilda, eng avvalo, frazeologik birliklarning semantik masalalariga alohida e’tibor qaratiladi.

Frazeologiya so‘zlarning ma’nosi bilan bog‘liq semantik jarayonlarni o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa tildagi frazeologik birliklarni o‘rganishning naqadar muhim va zarur ekanligini ko‘rsatadi.

Bugungi kunda frazeologik birliklarning turli xillari o‘rganilmoqda, ularning tuzilishi va sintaktik aloqalari tadqiq etilmoqda. Frazeologiyada mavzuiy, sinonimik va antonimik qatorlar keng ko‘lamda tahlil qilinmoqda.

Ushbu mezonlar quyidagi toifalarni ajratib ko‘rsatish imkonini beradi:

- 1) frazeologizmlar;
- 2) frazeologik birikmalar;
- 3) leksik birliklar.

Bugungi kunda fan-texnikaning turli sohalariga, shu jumladan tilshunoslikning rivojlanishiga ulkan ta’sir ko‘rsatilmoqda. Rus tilshunosligida rus tilining frazeologik boyligini qamrab oluvchi izohli lug‘atlar va so‘zlashgichlar yaratishga alohida e’tibor berilmoqda. Hozirgi paytda rus frazeologiyasining nazariy masalalari yanada chuqurroq o‘rganilmoqda.

So‘nggi paytlarda frazeologiyani semantik maydonlar bo‘yicha o‘rganish keng tarqalmoqda. Turli tillarni qiyoslashda “maydon nazariyasi”dan foydalanishning samaradorligi ko‘plab olimlar tomonidan ta’kidlanmoqda: “Semantik maydonlar tilning semantik tuzilishidagi o‘ziga xos xususiyatlar va rivojlanish tendensiyalarini aniqlash hamda uni boshqa tillar bilan taqqoslash uchun asos sifatida xizmat qilishi mumkin” [3,1957, 295 c]. “Tillarni qiyosiy o‘rganishda maydon nazariyasi juda foydali bo‘lishi mumkin, bu esa pirovardida universalialar tizimiga olib kelishi lozim”[5, 1971,115 c].

Shunday qilib, frazeologik birliklarning turli semantik guruhlari semantik maydon nazariyasi nuqtayi nazaridan o'rganilgan, biroq frazeologik birliklar boy lingvistik merosga ega bo'lganligi sababli ko'plab masalalar hamon yechimini topmagan.

So'nggi paytlarda frazeologiya bo'yicha tadqiqotchilar rus tili frazeologik tarkibini maydon modellashtirish muammosiga tobora ko'proq e'tibor qaratmoqdalar. Til hodisalarini tahlil qilish jihatlariga ko'ra, maydon elementlari turli xil tizim hosil qiluvchi xususiyatlar bilan tavsiflanishi va uch asosiy hududga bo'linishi mumkin: yadro, yadro atrofi va periferiya. Y.A.Dobridneva rus tilining frazeologik tarkibini dinamik yadro-periferiya makoni sifatida taqdim etadi. Frazeologik tizimning markazi va yadro atrofi hududini o'ziga xos til belgisi sifatida frazeologik birlikning barcha toifaviy xususiyatlariga ega bo'lgan birliklar egallaydi. Periferiyani esa frazeologik birliklarning to'liq bo'lmagan to'plamida tavsiflangan turli xil tarkibiy-semantik tuzilmalar tashkil etadi[6, 2000, 187 c].

O'xshash komponentlarni o'z ichiga olgan frazeologik birliklarni yagona semantik maydonga birlashtirishning mezonini so'zning semantik tuzilishidagi semantik komponentlarning taqsimlanishidir. Frazeologik birliklarning semantik munosabatlari mohiyati va maydonlarni struktur-semantik tashkil etish tamoyili maydonlarni tizimli tashkil etishning muhim sharti bo'lgan invariant va farqlovchi belgilarning mavjudligida namoyon bo'ladi.

Frazeologik ma'noning kompleks tahlili ma'no elementlari va ularning majmualarini aniqlashni, ularni "mikroma'nolar" atamalarida tasvirlashni, shu elementlarning ierarxiyasi va o'zaro aloqadorligini belgilashni maqsad qilib qo'yadi.

Frazeologiyaning alohida semantik toifasi sifatida, frazeologik ma'no bir necha jihatlarini o'z ichiga olgan murakkab semantik yaxlitlikni ifodalaydi: denotativ (tushunchaning hajmi); signifikativ (tushunchaning mazmuni); tuzilmaviy, konnotativ (uslubiy) va ijtimoiy jihatlar.

Frazeologik ma'no so'zning leksik ma'nosiga nisbatan kamroq o'rganilgan, biroq frazeologik ma'noni tahlil qilish ancha oson, chunki frazeologik birliklar ko'pincha monosemantik bo'ladi. Frazeologik birlik semantema bo'lgani uchun, komponent tahlili usuli orqali frazeologik birlikning ma'no tuzilishidan semalarni ajratib olish mumkin. Frazeologik va izohli lug'atlardagi ta'riflar asosida frazeologik birliklarni tahlil qilish usuli keng tarqalgan bo'lib, biz ham o'z materialimizni tahlil qilishda shu usuldan foydalanamiz. Umumiy semantik tizimga nisbatan, semantik maydon tilning umumiy tizimiga kiruvchi mikrosistema yoki mikromaydonni hosil qiladi. Frazeologik mikromaydonning asosiy elementi muayyan qonuniyatlarga ega bo'lgan frazeologik birlikdir. Frazeologik birliklarning ma'nosi murakkab tuzilishga ega bo'lib, uning mohiyatini frazeologik mikrotizimdan tashqarida to'liq ochib berish imkonsizdir.

Ushbu jihatdan "inson" mavzusidagi bo'limni ko'rib chiqamiz. Mazkur bo'lim tarkibida qiyoslanayotgan tillarda insonning shaxsiy (tashqi va ichki) xususiyatlarini hamda uning ijtimoiy belgilangan sifatlarini, faoliyatini, ma'naviy olamini, jamiyatdagi munosabatlarini ifodalovchi frazeologizmlarning mavzuiy guruhlarini mujassamlashgan.

Insonning individual (fiziologik) xususiyatlari. Inson fenomeni, mohiyatan, u qaysi etnomadaniy jamiyatga mansub bo'lishidan qat'i nazar, universaldir. Shu sababli, tilda uning yoshi, tashqi ko'rinishi, jismoniy holati va dunyoni idrok etish usullari kabi xususiyatlari o'z aksini topadi. Biroq, yuqorida sanab o'tilgan inson xususiyatlarini turli xalqlar frazeologiyasi orqali tasvirlashda, umumbashariy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda, milliy o'ziga xosliklar ham namoyon bo'lishi mumkin. Bu holda, inson xususiyati xalqning mavjud ijtimoiy qarashlari va an'analari nuqtai nazaridan baholanadi. Masalan, inson yoshining umumbashariy ko'rsatkichlari uning bo'yi, tashqi ko'rinishi, yoshi, tajribasi, ijtimoiy mavqei, xulq-atvori, ovqatlanish xususiyatlari va boshqalardir. Shaxsning bu xususiyatlarini baholash natijasida rus tilida **юный, молодой** (yosh, navqiron) ma'nolariga ega bo'lgan frazeologizmlar yuzaga keladi: *русск.: с колыбели (beshikdan boshlab); пешком под стол ходит (stol tagida yuradigan); попереk лавки лежат (o'rindiqda ko'ndalang yotadigan); молоко на губах не обсохло (og'zidan ona suti ketmagan); безусый юнец (to'ylovi sabza o'smir); мало каши ел (bo'tqani kam yegan); в полном расцвете сил/лет (kuch-quvvatga/yoshga to'lga); в отцы/матери годится (ota-ona bo'lishga loyiq); держится за мамину юбку (onasining etagidan ushlab yuradi).*

Rus tilida **человек** (odam) so'zining ma'nosi – jamiyatda mavqega, kasb-korga ega bo'lgan ijtimoiy ahamiyatga ega shaxsni anglatadi; **старый, преклонных лет** ma'nosi bilan – keksa, bir oyog'i bilan go'rda, umrning so'ngi damlarida yurgan ison tushuniladi. Inson yoshini milliy psixologiya nuqtayi nazaridan idrok etish rus tilidagi **песок сыплется** frazeologizmida mustahkamlangan bo'lib, unda eskirgan, ozib ketgan qop bilan bog'liq assotsiatsiyalar ham mustahkamlangan (qopdan uning ichidagi narsalar to'kiladi – qari odamdan ham hayot shunday “ketadi”).

Insonning jismoniy xususiyatlari rus tilidagi frazeologik birliklar orqali batafsil ifodalanadi. Bo'y va gavda tuzilishi frazeologiyaning sevimli “mavzulari” hisoblanadi: *коломенская верста* (baland terak), *в плечах косая сажень* (yelkasi keng), *от земли не видать* (yerdan ko'rinmaydigan). “Ozg'in – semiz” kabi belgilar tilda umumbashariy ko'rsatkichlar yordamida ifodalanadi: ozg'in odamda suyaklar bo'rtib chiqadi, semiz odamda esa tana va yuz dumaloq shaklda bo'ladi: *кожа да кости* (teri bilan suyak), *ребра просвечиваются* (qovurg'alari sanaladi), *ходячий скелет* (yuruvchi skelet), *щеки из-за спины видать* (yonoqlari orqasidan ko'rinadi), *щеки глаза задавили* (yonoqlari ko'zlarini bosib ketgan). Ushbu ma'nodagi frazeologizmlarda milliy xususiyatlar ham aks etishi mumkin.

Frazeologik dunyo manzarasi insonning ijtimoiy borlig'ini o'ziga xos tarzda aks ettirib, ma'lum ma'noda xalq dunyoqarashining ifodasidir. Bu ifoda ma'lum bir tarixiy bosqichda emas, balki butun rivojlanish jarayoni davomida shakllanadi. Shu sababli, unda ba'zan turli davrlarning xulq-atvor qoliplari va munosabatlari to'qnashib qoladi. Bu qolip va munosabatlar antagonistik sinflarning nuqtayi nazarlarini aks ettirgan bo'ladi.

Rus tilidagi frazeologizmlarda, birinchidan, insonning xarakter xususiyatlari (yaxshi-yomon; ayyor-sodda, ochiqko'ngil; g'ayratli – loqayd, dangasa; qo'rqoq – jasur; saxiy – xasis; manman – kamtar; vijdotsiz, yengiltak; ezma), ikkinchidan,

ta'lim darajasi, hayotiy tajribasi, moddiy farovonligi va boshqalarga bog'liq bo'lgan insonning tarbiyalangan fazilatlari (boy – kambag'al; tajribali – tajribasiz; mustaqil – qaram; savodsiz, madaniyatsiz) o'z ifodasini topgan. Insonning ichki fazilatlari ro'yxatidan ko'rinib turibdiki, frazeologiyada, birinchi navbatda, umuminsoniy ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlar mustahkamlangan. Bir tomondan, bu jamiyatni tushunishda "komil" insonni shakllantiruvchi xususiyatlar majmui (mehribon, ochiqko'ngil, g'ayratli, jasur, saxiy, kamtar, tirishqoq, beg'araz) bo'lsa, ikkinchi tomondan, har qanday jamiyatda qoralanadigan insonning g'ayri me'yoriy sifatlari (yomon, ayyor, loqayd, xasis, manman, ezma, yengiltak, laganbardor, savodsiz, noshukur, zararkunanda, uyatsiz, jizzaki, vijdotsiz) dir. Rus tilida insonning alohida fazilatlari va xususiyatlarining tavsifi o'xshash assotsiatsiyalar yordamida ifodalanishi mumkin, bularning mavjudligi sifat tushunchasining mantiqiy asosiga bog'liq: *болтливый* (ezma) – ko'p gapiradi, *скупой* (xasis) – boshqalarga hech narsa bermaydi, *храбрый* (jasur) – hech narsadan qo'rqmaydi, *неблагодарный* (noshukur) – yaxshilikni unutadi, *инертный* (loqayd) – hech narsa qilmaydi va hokazo. Shu sababli, taqqoslanayotgan frazeologizmlar tarkibida ko'pincha bir xil komponentlar mavjud bo'lib, ularning leksik foni bir xil semantikani asoslaydi.

Ammo rus tilidagi frazeologizmlarning aksariyati inson fazilatlarini baholashda milliy ruhiyatni aks ettiradi, ularni xalqning turmush tarzi, urf-odatlar va an'analari nuqtayi nazaridan baholaydi. Masalan, "tajribali, ko'pni ko'rgan" ma'nosini anglatuvchi ba'zi iboralar xalqning turmush tarziga oid madaniy ma'lumotlarni aks ettiradi: *тертый калач, стреляный воробей*. Shuningdek, *с царем в голове, ума палата, семи пядей во лбу, не лыком шит — без царя в голове, голова садовая, Ваньку валять/ломать, прикидываться дурачком*, singari birikmalar mavjud bo'lib, ularda aqlni tavsiflash uchun xos rus tushunchalari – *podshoh, xazina, qarich, po'stloq, izboshchi Vanka, telba/avliyo, karam boshi* kabi so'zlar ishlatilgan. Rus tilida his-tuyg'ularning tavsifi ko'pincha bilvosita beriladi, his-tuyg'ularni ifodalovchi frazeologizmlar tarkibiga kamdan-kam hollarda ushbu his-tuyg'ularning o'z nomlari kiradi. Odatda, frazeologizmlar ma'nosida his-tuyg'ularning o'zi emas, balki ularning namoyon bo'lishi va u yoki bu his-tuyg'uni keltirib chiqaradigan narsa qayd etiladi. Inson ma'lum bir holatda o'ziga xos xatti-harakat bilan tavsiflanishi sababli, frazeologizmlarda his-tuyg'ularning tavsifi insonning o'zini tavsiflash orqali ifodalanadi. Miqdor jihatidan rus tilida his-tuyg'u ma'nosini ifodalovchi frazeologizmlar ko'proq, ijobiy va salbiy his-tuyg'ularni ifodalovchi frazeologizmlar nisbatida esa salbiy ma'noli iboralar ustunlik qiladi.

Rus mentalitetida mehnatsevarlik ijobiy baholanadi, dangasalik, bekorchilik va vaqtni behuda o'tkazish esa salbiy qabul qilinadi. Frazeologiyada hayotning me'yoriy holati (ishlash) ham, undan chetga chiqish (bekor yurish) ham o'z ifodasini topgan.

Ushbu mavzudagi ko'plab frazeologizmlarning semantikasi umumiy mantiqiy-semiotik sxemaga borib taqaladi. "Bekorchilik" tushunchasi foydasiz harakatlarni tasvirlash orqali ifodalanadi: *гонять собак, плевать в потолок, пыль пинать, считать ворон*. Bu frazeologizmlar frazeologik obrazning yorqin ifodalangan ekspressivligi va ko'rgazmaliligi bilan ajralib turadi. Dunyo voqeliklariga nisbatan harakatlarni tasvirlashda bekorchilikni ifodalash uchun yo o'xshash hodisalar

(*гонять ветер, пинать шерсть, косить сено для собаки*), yoki foyda keltirmaydigan harakatlar tasvirlanadi. Ularning ba'zilar haqiqatan ham shunday (*плевать в потолок, пинать пыль*), boshqalari esa ma'lum vaziyatda maqsadli harakatni anglatishi mumkin (*считать звезды, гонять собак*). So'ngilari faoliyatni ijtimoiy ahamiyati nuqtai nazaridan tavsiflash uchun qayta tushunilgan. Masalan, *гонять собак, лежать на печи, ловить мух, считать звезды, пальцем о палец не ударить* iboralari mehnatsevarlik yoki dangasalikni ko'rsatishdan qat'i nazar, to'g'ridan-to'g'ri ma'noda inson harakatlarini anglatishi mumkin.

Turli tillarda "ishlamoq" integral semali frazeologizmlar mazmun va ifoda jihatidan o'xshash bo'lishi mumkin. Bu xulq-atvorning umumiy qoliplari va ma'lum jismoniy yuklamani bajarishda insonning o'xshash holatlari bilan izohlanadi: odatda ishlayotganda yeng shimariladi, og'ir jismoniy mehnatdan tanada ter chiqadi, ishlovchining odatiy holati egilgan bel hisoblanadi, inson mehnatining asosiy "quroli" qo'llardir. Mehnat jarayonini bunday idrok etish tillarda frazeologik parallelizm hodisasini yuzaga keltiradi. Masalan, ruscha: *работать до седьмого пота, семь потов сошло, руки чешутся (во втором значении), гнуть спину / хребет, работать засучив рукава*. Rus tilida ham mazmun, ham ifoda jihatidan teng birliklar bilan bir qatorda, xalqning turmush tarzini aks ettiruvchi milliy realiyalarga asoslangan holda "ishlamoq – bekor yurmoq" tushunchalarini ifodalovchi frazeologizmlar ham mavjud: *бить баклуши* (bu yerda *баклуши* – yog'ochdan yasaladigan buyumlarning tayyorlanmasi); *в бирюльки играть* (bu yerda *бирюльки* – o'yinda ishlatiladigan mayda narsalar).

Shunday qilib, jahon tarixiy jarayoni davomida har bir jamiyatda o'ziga xos xulq-atvor qoliplari, insonlararo munosabatlar, mehnatning ijtimoiy ahamiyatini baholash mezonlari shakllanib, axloqiy va ma'naviy ideallar vujudga keladi. Aynan shu nuqtai nazardan shaxs qiyofasi, dunyo manzarasidagi milliy xarakter tilda o'z aksini topadi.

Frazeologiyada xalqning milliy ruhiyati, tafakkur tarzi, urf-odatlarini, shuningdek, insonning fazilatlarini, xulq-atvori va xatti-harakatlarini baholashdagi axloqiy va ma'naviy qarashlari namoyon bo'ladi. Buning natijasida tilda har bir xalq uchun muhim bo'lgan tushuncha va sifatlarni o'z ma'nosida mujassamlashtirgan iboralar paydo bo'ladi. Insonni biologik mavjudot va jamiyat a'zosi sifatida tavsiflash uchun til egalarining o'zlari ham odatiy, tipik, ham g'ayrioddiy, nooddiy, biroq doimo faqat dolzarb xususiyatlar, harakatlar va vaziyatlarni tanlab olishadi.

Adabiyotlar

1. Abdusalilov, M. I. (2022). Comparative semantic-linguocultural analysis of Russian and Uzbek phraseological units.
2. Абдужалилов, М. (2024). Лингвокультурологический подход к изучению языковых явлений. Лингвоспектр, 1(1), 137-142.
3. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. – М.: Наука, 1957. – 295 с.

4. Баранов А.Н., Вознесенская М.М., Добровольский Д.О., Киселева К.Л., Козеренко А.Д. Академический словарь русской фразеологии. – М.: ЛЕКСРУС, 2020. – 892 с.
5. Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст. – Л.: Наука, 1971. – 115 с.
6. Добрыднева Б.А. Коммуникативно-прагматическая парадигма русской фразеологии. – Волгоград: Перемена, 2000. – 187с.
7. Маслова В.А. Лингвокультурология : Учеб. Пособие / В.А. Маслова. – М.: Академия, 2010. –208 с.
8. Телия В.Н. Культурно-национальные коннотации фразеологизмов (от мировидения к миропониманию). // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. – М.: Наука. 1993. – С. 302-314.
9. Тихонов А.Н., Ломов А.Г., Королькова А.В., Фразеологический словарь современного русского литературного языка. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 832 с.

SLEEP AS AN IMAGE OF THE LIFE CYCLE IN TURKISH AND UZBEK PAREMIOLOGY

Abdugʻofurova Durдона Muzaffar qizi,
lecturer, durdonam76512@gmail.com
Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract. This study investigates how Turkish and Uzbek proverbs and idioms related to sleep reflect cultural perceptions of life stages, social norms, and psychological values. By employing a comparative paremiological and cognitive semantic analysis, the research examines metaphorical and metonymic representations of sleep, highlighting its symbolic and physiological dimensions across the human life cycle. The findings reveal that proverbs function not only as compact linguistic expressions but also as cultural repositories, transmitting wisdom, values, and social expectations about rest, health, and decision-making. This analysis demonstrates the interplay between language, culture, and universal human experiences, offering insights into ethnolinguistic mentality and cross-cultural conceptualizations of sleep.

Keywords: Turkish proverbs, Uzbek proverbs, sleep, cognitive semantics, cultural values, paremiology

In this article, we examine how Turkish and Uzbek proverbs and idioms about sleep manifest social values, attitudes, and knowledge related to the person's life stages that have to do with sleep, ranging from 'being a baby' to being an old man or woman, taking a unique angle on exploring the cultural fabric of Turkish culture in this linguistic context [Kuchkinov et al., 2020]. The first is a comparative paremiological investigation that seeks common and diverging conceptualizations of the physiological as well as symbolic dimensions of sleep in these Turkic verbal art traditions [Abakhti et al., 2023]. This study will use a cognitive semantic analysis to